
COSSACKS IN THE NOVEL BY M. SHOLOKHOV " AND QUIET FLOWS THE DON"

Sevara Mamasharifova¹

R.S. Bender²

Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute

KEYWORDS

love, Cossacks, Melekhov,
happiness, war, history

ABSTRACT

This article presents the life and everyday life of the Don Cossacks, starting with the history of their creation. The images of the main characters are examined and their characters and destinies are described. Literary scholars call M. Sholokhov's novel an epic, a prediction, a psychological work. The main difference of the novel is the main character - a Cossack. The people in the novel "And Quiet Flows the Don" live for more than one decade, reveal unique and typical features, show all their long-suffering..

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14254069**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Student of the Faculty of Languages, Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan (mamasharifovasevara@gmail.com)

² Scientific Supervisor, Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

КАЗАЧЕСТВО В РОМАНЕ М.ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН»**KALIT SO'ZLAR/
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:**

любовь, казаки, Мелехов,
счастье, война, история

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

В этой статье представлена жизнь и быт донских казаков, начиная с истории создания. Исследуются образы главных героев и описывается их характеры и судьбы. Роман М. Шолохова литературоведы называют эпопеей, предсказанием, психологическим произведением. Главным отличием романа является основной персонаж – казак. Народ в романе “Тихий Дон” проживает не одно десятилетие, раскрывает уникальные и типичные черты, показывает всю свою многострадальность.

Принесший мировую известность М. А. Шолохову роман “Тихий Дон” считается замечательным произведением. Шолохову удалось показать казачество с внутренней стороны, где имела место любовь, война, революция. О том, как возникла мысль написать Тихий Дон Шолохов говорил: “ Начал я писать роман в 1925 году. Первоначально я не мыслил его так развернуть. Привлекала задача показать казачество в революции. Начал я с участия казачества в походе Корнилова на Петроград... Донские казаки были в этом походе в составе третьего конного корпуса... Начал с этого... Написал листов 5 – 6 печатных. Когда написал, почувствовал: что- то не то... Для читателя останется непонятным – почему же казачество приняло участие в подавлении революции? Что это за казаки? Что это за Область Войска Донского? Не выглядит ли она для читателя непонятным? Поэтому я стал думать о широком романе и приступил к собиранию материала. Помогло знание казачьего быта...”. Данный роман был экранизирован несколько раз, а о Григории Мелехове было написано не мало продолжений другими людьми. Роман охватывает жизнь и быт казаков, политические события, коснувшиеся донских жителей, любовный треугольник. Показаны высокие моральные принципы, которые следуют казаки.

Михаил Шолохов выделяет казачество в отдельную социальную группу. Казачья жизнь в романе “ Тихий Дон “ описана очень ярко и подробно. Казаки всегда были готовы выступить в военный поход по приказу царя. Но большое время они уделяли мирным делам. Они сеяли, ловили рыбу, охотились. На войну отправляли только проверенных казаков. Штокман говорит казакам: “... Мы – за то, чтобы войны не было... Мы о новой жизни за братство народов!” (1. с.105) Он говорит казакам о новой жизни, которую они возрастят, вспахав землю и удалив сорняки старой жизни. Также, в романе описано сватание, свадьба, казачьи игры. Праздничных дней было мало, но все же эти моменты отдыха очень ценились среди простых людей. Также описана жизнь и богатых казаков, которые приносили много несчастий простым

казакам. Но у них другая судьба, другие понятия счастья.

Автор романа показал, как казаки ценят свою историю, характер и свободолюбие. Они пели песни о реке, о трудной жизни, о вечной борьбе за свободу. “ Работа по сбору материала для “Тихого Дона”, - рассказывал Шолохов, - шла по двум линиям: во- первых, собиране воспоминаний, рассказов, фактов, деталей от живых участников гражданской войны, беседы, расспросы, проверка всех замыслов и представлений; во- вторых, кропотливое изучение специально военной литературы, разборки военных операций, многочисленных мемуаров, ознакомление с зарубежными, даже белогвардейскими источниками ”. Автор также использует картины природы для раскрытия глубинных тем: отношения казачества к войне, болезни и любовь, дом и семья. Природа сопровождает людей, создает атмосферу радости, горя, смерти и рождения.

Несмотря на то, что Шолохов позиционирует себя как сторонника коммунистической власти, большое внимание уделял казачеству. По началу роман “ Тихий Дон “ был не допущен к печати, но спустя время, Сталин поддержал роман и при помощи Сталина выходит в свет. Во время Второй Мировой войны роман был переведен на несколько иностранных языков и это придало ему большую популярность.

События, происходившие в стране в тот период, сильно отразились на характере казаков. Кроме того, в романе написано о любви: любовь к родине, любовь к женщине, любовь к детям. И также раскрыта тема свободы, тема уважения к старшим.

Казаки – воины и защитники своего имущества. Шолохов в своем романе восхваляет казаков и встает на их сторону. Шолохов показал все традиции, присущие казачеству. Для героев Тихого Дона кони считаются не только рабочей силой, но и другом, товарищем. Они могут оплакивать потерю коня, словно умер близкий человек. Из того, что как Пантелей Прокофьевич мог наказать Григория за малейшую ошибку, можно сделать вывод, что молодые подчиняются старшим, несмотря на свое положение в обществе.

«Тихий Дон» уникальное произведение, раскрывшее не только мирную жизнь, но и войну между красными и белыми. Шолохов в данном романе раскрывается не как политик, а как художник. Он показал казачество очень тонко в годы революции. Критики считали, что здесь Шолохов дал слабину. Со временем они поняли, что это одно из достижений писателя. Он описал так, что будто он и сам участник революций.

Григорий Мелехов – сложный герой. Он трудится сделать выбор. Сам Шолохов указывал: “Для Григория Мелехова прототипом действительно послужило реальное лицо. Жил на Дону один такой казак... Но, подчеркиваю, мною взята только его военная биография: “служивский” период, война германская, война гражданская”. Критики считают, что он несознательный, безвольный, слабохарактерный. Но это

глупо, потому что не каждый может встречаться с замужней женщиной, также жить на две семьи. Но нельзя поддерживать этот поступок героя. Мелехова можно считать достойным казаком, храбрым воином с достоинством. Через Мелехова можно увидеть несправедливость и жестокость. Он не мог смириться с этим Убийство офицеров для него было ужасным и не хотел принять это.

Другие казаки тоже борются за любовь, свободу и пытаются быть счастливыми. В романе очень интересно описаны женщины. Жена Наталья страдает, а возлюбленная Аксинья не может вернуть его в семью. Григорий понимает, что нужно быть преданным своей семье, тем более Наталья родила ему детей. Он только уважал эту женщину, а истинную любовь испытывал к Аксинье. Аксинья пережила насилие в юном возрасте, а спустя год ее выдают замуж за домашнего тирана, который бьет беременную жену. Можно сказать, что донские казаки также пересекают домашнее насилие. Григорий не мог уйти от жены, даже если любит Аксинью. Поступок отца Григория, женившего его на Наталье, говорит о том, что казаки живут не ради себя, а ради мнения соседей или родственников.

Наталья и Аксинья были верными женщинами, до конца любили своего мужчину, даже на смертном одре вспоминали о нем. Они трудолюбивы, горды, мудры, заботились о доме и детях. Обе они переживают страдания, но все же не жаловались. Они понимают, что если дать слабину, то может разрушиться все. Именно поэтому они стремятся сохранить домашний очаг. А это и есть хорошее представление о женщине-казачке.

Сущность казаков, их поступки были посвящены родной земле. Но, к сожалению, герои романа Шолохова не обладали единством и умерли один за другим. Шолохов подводит читателя к тому, что не только для казаков, но и для других людей главным всегда было и будет – любовь, семья, честность, порядочный образ жизни. И такие ценности являются основной темой казачества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бирюков, Ф. Г. Художественные открытия Михаила Шолохова / Современник, 1976 – 350с.
2. Федин К. Слово о Шолохове// Правда, 1973г.
3. Васильев, В. Г. О “Тихом Доне” Шолохова. Челябинск: Кн. изд-во, 1963 – 220с.
4. Бирюкова Ф. Шолохов сегодня// Литература в школе, 1990г.
5. «Известия»,1937, 31 декабря, № 305.)
6. «Комсомольская правда» 1934, № 191